

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ АСПЕКТАМ НЕРОДНОГО ЯЗЫКА

Камалова Малика Низамовна
к.п.н., доцент, заведующий
кафедрой «Узбекский и русский языки»
Ташкентский государственный
экономический университет

Аннотация

Языки совершенствуются под влиянием друг на друга. Устная речь имеет свои нормы, препятствующие однозначному толкованию и пониманию звуковых последовательностей.

Annotation

Language is, first of all, a sound phenomenon. The course of the historical development of languages contributes to their improvement under the influence of each other. spoken language has its own standards that impede the unambiguous interpretation and understanding of sound sequences.

Ключевые слова: Язык, речь, звук, нормы.

Keywords: language, speech, sound, norms.

Всем известно, что язык, прежде всего, явление звуковое. Ход исторического развития языков способствует их совершенствованию под влиянием друг на друга, но до сих пор вопросы звукового (фонетического) речевого оформления до конца не описаны. В связи с этим возникает вопрос, каким образом различные звуковые явления можно представить обучающимся и как их отразить в учебной литературе. Здесь важно определить, на что следует обратить внимание при обучении и изучении языков. При изучении языка формируются определённые взаимосвязанные навыки. Два из которых

пассивные – понимание устной и письменной речи и два активных – говорение и письмо.

При оформлении устной или письменной речи мы используем различные средства. В устной речи это тон, пауза, тембр, интонация, ударение, ритм артикуляция. На письме почти всё это передаётся в виде знаков препинания. Но опыт доказывает, что реальное общение гораздо многообразнее, чем теория. Ведь в устной речи мы больше доверяем не тому что сказано, а тому, как это сказано, в каком тоне это произнесено.

Это в свою очередь служит подтверждением тому, что устная речь имеет свои нормы, препятствующие однозначному толкованию и пониманию звуковых последовательностей. Ведь когда мы говорим, у нас меняется мимика, подключаются жесты. Доказательством тому служат и расхождения в графическом и звуковом оформлении слов.

Сложность восприятия устной речи обусловлена двумя основными причинами. Во-первых, это различие между тем, что мы готовы услышать на фоне имеющейся информации и вариативностью реальных звуковых явлений. Во-вторых, широким разнообразием диалектных форм, которые не зафиксированы в учебной литературе.

Кроме того, существуют и другие причины, влияющие на неадекватное восприятие речи: социальные роли, возрастной ценз.

Лингводидактика направлена на разработку теоретических основ эффективного обучения языкам и его методических систем, отбор учебного материала, средств, методов и приёмов обучения, форм текущего и рубежного контролей.

Лингводидактика как методическое понятие подразумевает обучение аспектам языка и видам речевой деятельности в конкретных условиях и ситуациях с описанием лингвокогнитивной структуры языковой личности, обосновывая условия и закономерности развития желаемого результата. Лингводидактика так же направлена на изучение специфики объектов усвоения и преподавания языка и языковой картины мира носителя изучаемого языка.

По А.Н.Щукину лингводидактический подход включает в себя исследования сходства и различия языков, анализ содержания и структуры изучаемого языка, составление языковых минимумов в целях обучения и ряд других проблем, возникающих на стыке лингвистики и педагогики.

Следовательно, лингводидактика это и есть теоретическая сторона методики обучения языкам, которая объясняет закономерности взаимодействия преподавания, усваиваемости, принципов отбора учебного материала и технологии овладения знаниями.

На современном этапе система обучения языкам подразумевает следующее:

- а) цели и задачи обучения языкам;
- б) содержание учебного материала;
- в) закономерности его усвоения;
- г) методы, средства, формы и технологии обучения.

В процессе обучения формируются следующие качества: образовательные (знания и практические умения); развивающие (развитие креативности и эмоциональной сферы); профессиональные (если в процессе обучения акцентировалось внимание на профессиональную направленность); воспитательные (направленные на формирование личности, его мировоззрения, ценностных качеств).

При подаче нового материала необходимо приводить примеры вариативности, поясняя каждый в отдельности с учётом национально-культурной специфики. Это будет способствовать формированию у обучающихся понимания особенностей изучаемого языка, его языковых явлений и понятий. Наряду с этим изучающие язык будут иметь представление о принятом и непринятом в языке, о допустимых и уместных шутках, о культуре и быте народа изучаемого языка.

Современная система обучения языкам подразумевает следующие цели:

- формирование лингвистического кругозора, позволяющего восприятие систем изучаемого языка, лингвистических знаний, постижение сущности лингвистических фактов;

- развитие лингвистической интуиции, лингвистического мышления как творческого потенциала личности;

- формирование навыков готовности к самостоятельному решению языковых задач, основой которых является умение планировать и осуществлять самообразовательную деятельность, используя поиск необходимой информации.

Лингводидактика включает следующие принципы:

принцип объективности – учёт факторов и условий языковых явлений, доказательности, альтернативности;

принцип преемственности – предполагает опору на ранее изученное при изложении нового материала;

принцип сознательности – понимание особенностей системы изучаемого языка, понимание логики в изложении языковых явлений, объяснение причин исторических изменений в языке;

принцип сущностного анализа – соотношение общего, особенного и единичного, обеспечивающего описание и объяснение фактов, влияющих на изменение и развитие элементов;

принцип логического и исторического единства – структура, функции, современные связи объекта рассматриваются в единстве с историей и перспективами, из которого вытекает требование преемственности;

принцип концептуального единства – последовательная реализация научной концепции, развивающейся в ходе исследования и обеспечивающей логическое единство и корректность оценок лингводидактических явлений;

принцип системности в функционировании языковых лингводидактических явлений – установление целостности системы, её расчленённости на элементы, системообразующей связи, упорядоченности и взаимозависимости её элементов;

принцип единства сознания и деятельности – получение знаний и формирование навыков их использования.

В целях реализации данных принципов возможно применение различных методов, которые обеспечат создание целостной, всесторонней и глубокой характеристики изучаемого объекта.

Начинающееся с наблюдения лингвометодическое исследование поможет определить содержание научного поиска, который будет включать посещение занятий учебного заведения, изучение документации, письменных работ и устных высказываний обучающихся, анализ научно-методической литературы по исследуемой проблеме.

Лингводидактика способствует активизации мыслительной деятельности, предлагая и ставя перед обучающимися проблемные задачи. Такие, например, как выразительность речи, логичность, непринуждённый, спокойный тон, внятность, образность, уместность, правильный выбор синонима.

Помимо того, существуют и произносительные черты, по которым можно судить о происхождении говорящего – выходец высших или низших слоёв общества. Естественно речь простого рабочего и речь представителя аристократии значительно отличается друг от друга, но, несомненно, образованный человек поймет, о чём говорит простой рабочий, хотя с фонетической стороны, в ней будет много изменений по сравнению с используемой аристократией, размеренной нормативной речи.

Таким образом, методика преподавания языка - теоретико-практические проблемы и технологии обучения. Если теория определяет закономерности предмета обучения, принципы и критерии разработки содержания, формирование структуры учебного предмета и выбор средств обучения, то технология помогает найти наиболее приемлемые пути реализации учебных средств и форм в зависимости от условий обучения. Лингводидактика должна способствовать решению такой проблемы как адекватное восприятие и понимание речи на слух.

Наиболее распространёнными и надёжными средствами прочного усвоения полученной на занятии информации являются различные виды повторения. Повторения могут быть в виде вопросов, заданий, письменных контрольных работ по пройденной теме, ролевые игровые формы, активирующие словесно-логическое запоминание лингвистической информации.

Не менее важным считается анализ явлений языка, где от наблюдений над фактами следует переходить к их обобщениям, а затем к конкретизации и выводам. Это поможет выявить их соотношения с законами логики. Тогда у обучающихся появится ещё больший интерес к коммуникативным ролевым игровым формам занятий, который будет способствовать безбоязненной формулировке собственной точки зрения, основанной на языковой догадке. Языковые ошибки и коммуникативные неудачи будут устраняться на месте. Способствующими развитию устной речи обучающихся и наиболее близкими к разговорной считаются спортивные комментарии, художественные фильмы, сценические постановки, презентации.

Таким образом, на практике будут формироваться словарный запас, языковые навыки и умения обучающихся. У педагогов же появится возможность направить молодёжь по правильному пути. Так как молодёжь стремится строить жизнь в соответствии с собственными представлениями о ней и не допускать вмешательства в решении важных задач со стороны других. В таких случаях преподаватель помогает решить и проблемы межличностного характера путём речевого общения. Для этого преподаватель должен уметь убедить и посредством воздействия заразить к стремлению уподобиться кому-либо в действии, которое гарантирует положительный результат во взаимных отношениях на речевом уровне.

Список использованной литературы:

1. Акишина А.А., Коган О.Е. Учимся учить. 2-е изд., М.: Русский язык - Курсы. 2002.

2. Казарцева О.М. Культура речевого общения: теория и практика обучения: учебное пособие.- 4-е изд. - М.: Флинта: Наука, 2001.
3. Кукушкин К.С. Современные педагогические технологии: Пособие для учителей. – Ростов на - Дону: Феникс, 2003.
4. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики: для вузов. – М., 1999.
5. Леонтьев А.А. Язык и речевая деятельность в общей и педагогической психологии. – М. – Воронеж, 2001.
6. Пассов Е.И. Основные проблемы обучения иноязычной речи. М., 1976.
7. Скалкин В.Л. Основы обучения устной иноязычной речи. - М.: Русский язык, 1981.

Ш.5.